

NOMINATA Vol. 14, N° 26, (2017)

Agradecemos aos consultores a disponibilidade para avaliar os artigos submetidos à revista “IGT na Rede”, conferindo-lhe consistência e credibilidade científica. Procuramos aprimorar cada vez mais nosso sistema de interlocução autor-avaliador, proporcionando com isto o aperfeiçoamento dos textos publicados e, conseqüentemente, maior qualidade para o leitor.

Nome	Afiliação Institucional	Formação Acadêmica	Cidade	Estado	País
Ananias Queiroga Oliveira Filho	Universidade São Francisco - SP	Mestre em Psicologia Cognitiva Doutorando em Avaliação Psicológica	Campinas	SP	Brasil
Bianca Isidora Andrade Rego da Silva	IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Psicologia Clínica, Comunitária e Institucional Psicoterapia de Grupo e Família.	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Débora Emanuelle Nascimento Lomba	UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro	Doutoranda em Psicologia Social pelo programa de Pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Concluiu o mestrado em Psicologia Social - UERJ. Formada em Psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ex-coordenadora da equipe de psicologia do Instituto BEM (PRETEC IBB e PREVEST IBB).	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Deyseane Maria Araújo Lima	Psicologia Humanista e Fenomenológica do Ceará (IPhe-CE)	Psicóloga. Especialista em Educação Inclusiva e Educação a Distância. Mestre em Psicologia. Doutora em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará (UFC) Professora da graduação e da pós-graduação em psicologia. Integrante do NUCEPEC/UFC.	Ceará	CE	Brasil
Edna Correia da Silva Luciano de Oliveira	Instituto Natalense de Gestalt-terapia	Psicóloga, Especialista em Gestalt-terapia (Atendimento de Grupo, Casal e Família), Especialisata em Saúde	Natal	RN	Brasil

		do Idoso e Gerontologia. Sócio-fundadora do Instituto Natalense de Gestaltterapia e graduanda em Gestão Pública.			
Evelyn Denisse Felix de Oliveira	Universidade Católica Dom Bosco e Instituto de Gestalt-terapia de Mato Grosso	Graduada em Psicologia na UCDB – (Universidade Católica Dom Bosco), com formação em Gestalt-terapia e abordagem Gestáltica pelo IGT-MS – (Instituto de Gestalt-terapia de Mato Grosso do Sul). Realizou vários cursos em Gestalt-terapia com crianças. Especialização em Psicopedagogia e Mestrado em Psicologia da Saúde. Aluna do curso de Condução de grupos em Fenomenologia do Fenô e Grupos – São Paulo.	São Paulo	SP	Brasil
Guilherme Carvalho	UFF-RJ	Professor adjunto I do Curso de Psicologia da Universidade Federal Fluminense; Chefe do Departamento de Psicologia (CPS/PUCG/UFF) Coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Gênero, Educação e Saúde (LEPGES/UFF)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Helena Pinheiro Jucá-Vasconcelos	SaberPSI	Psicóloga, Diretora do SaberPSI, Coordenadora pós-graduação em Psicologia Clínica com ênfase em Gestalt-terapia da Celso Lisboa(RJ), Especialista em Psicologia Clínico – institucional / IP/UERJ, Mestre em Psicologia Clínica PUC-Rio, Gestalt-terapeuta formada pelo Centro de Gestalt-terapia	Rio de Janeiro	RJ	Brasil

		Sandra Salomão.			
Hugo Ramon Barbosa Oddone	Núcleo de Gestalt-terapia de led José do Rio Preto – SP	Especialista em Processos Grupais e Terapia Gestáltica (Centro Gestáltico de Montevideo) e Fundador do Núcleo de Gestalt-terapia de led José do Rio Preto	São José do Rio Preto	SP	Brasil
Laura Helena Sant'Anna da Silva	Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS	Graduação em Psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2005). Formação em Psicologia clínica na área de Gestalt terapia/CEPUERJ- Rio de Janeiro(2006). Especialista em Dependência química e saúde mental pela Universidade Uniasselvi (2013). Atua como Psicóloga desde o ano de 2008 na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul	Campo Grande	MS	Brasil
Marcelo Pinheiro da Silva	IGT – Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP nº 05/16.499 Gestalt-terapeuta, especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ), Professor substituto de Psicologia da UERJ, Mestrando em Psicologia Social (UERJ).	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Margarida Maria Florêncio Dantas	Universidade Federal de Pernambuco – UFPE	Pós-graduada em Psicologia Hospitalar (FAFIRE) e integrante do grupo de estudos de Gênero e Masculinidade (Instituto PAPAI – UFPE)	Recife	PE	Brasil

Maria Aparecida Conti	FSP-USP	Doutora em Saúde Pública – FSP-USP atua com Psicóloga Clínica e Pesquisadora Ambulim-Ipq-HC-FMUSP.	São Bernardo do Campo	SP	Brasil
Mariana Daros de Amorim	Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba	Graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (2002). Especialista em Psicologia Clínica - Gestalt Terapia pelo Conselho Federal de Psicologia (Instituto Gestalten/2006), em Apoio em Saúde pela Universidade Estadual de Campinas (2016) e em Saúde Mental na Atenção Primária pela Escola de Saúde Pública do Paraná (2017).	Curitiba	PR	Brasil
Nilma Soares Barros	IGT – Instituto de Gestalt-Terapia – RJ.	Mestre em Psicologia pela UFRRJ, Formação na Abordagem Centrada na Pessoa e Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia; Especialização em Psicologia Jurídica e Gestão dos Direitos Humanos. Professora convidada da Pós-Graduação do Instituto de Gestalt Terapia- IGT . Formação, Bacharelado e Licenciatura Plena em Psicologia pela Universidade Gama Filho.	Resende	RJ	Brasil
Regina Célia do Prado Fiedler	Universidade Cruzeiro do Sul	Doutora em Psicologia Social PUCSP, atua como professora na Universidade Cruzeiro do Sul.	São Paulo	SP	Brasil
Regina Glória Nunes Andrade	UERJ	Professora Titular do Programa de Pós Graduação de Psicologia Social da Universidade do	Rio de Janeiro	RJ	Brasil

		Estado do Rio de Janeiro, Doutora em Comunicação e Cultura, autora do livro Personalidade e Cultura. Rio de Janeiro: REVAN, 2003. Participante das Reuniões da FOLKCOM			
Silvia Oliveira de Alencar	UCDB – Universidade Católica	Graduação em Psicologia pela FUCMAT (1990) Especialização em Gestalt-Terapia (1995) Mestrado em Educação (UCDB 2000) Atua: Adulto e Grupo (docência e supervisão)	Campo Grande	MS	Brasil
Vitor Fragoso	Universidade Sénior Contemporânea (USC), Instituto de Psicologia e Neuropsicologia do Porto - IPNP	Psicólogo pelo Instituto Superior da Maia. Pós-graduado em Terapia Familiar pelo Instituto Superior da Maia/Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. Membro da Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica (psicoterapia psicodinâmica) Formador Certificado pelo IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional) Psicólogo em prática clínica no Instituto de Psicologia e Neuropsicologia do Porto - IPNP Docente na Universidade Sénior Contemporânea (USC).	São Pedro	PT	Portugal